

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**IV МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ**

**«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ»**

15 апреля 2021 года

Часть 2

г. Москва

Материалы IV межведомственной научно-практической конференции «Актуальные вопросы обеспечения обороноспособности и безопасности государства в новых экономических условиях» (15.04.2021 г.). Часть – 2. – М.: ВУМО РФ, 2021, 334 с.

В сборник включены статьи участников IV межведомственной научно-практической конференции «Актуальные вопросы обеспечения обороноспособности и безопасности государства в новых экономических условиях», проведенной 15 апреля 2021 года при участии руководящего, педагогического и научного состава Военного университета, Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, Военного университета радиоэлектроники, Военной академии РВСН имени Петра Великого, Московского высшего общевойскового командного училища, Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, Московского института новых информационных технологий ФСБ России, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Финансового университета при Правительстве РФ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Института проблем рынка РАН, Академии проблем военной экономики и финансов, представителей Совета безопасности РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии, Федеральной службы исполнения наказания.

Сборник предназначен для преподавателей, научных работников, докторантов и адъюнктов, занимающихся исследованием проблем обеспечения безопасности России, а также магистров, слушателей и курсантов ВУЗов, обучающихся по соответствующим направлениям подготовки.

Сборник подготовлен к изданию профессором кафедры экономических теорий и военной экономики, Заслуженным деятелем науки РФ, доктором экономических наук, профессором Хачатуряном А.А.

Рецензенты:

доктор экономических наук, профессор Шкодинский С.В.

доктор экономических наук, профессор Каштанов В.В.

Адрес редакции

123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, 14

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Максимов Д.С. Методика расчета эффективности участия оборонного предприятия в выставочном мероприятии при заключении экспортного контракта на поставку вооружения и военной техники.....	7-12
2.	Медведев А.В., Медведева В.В. Проблемы обучения иностранных военных специалистов в рамках социальной защиты и военного сотрудничества.....	13-20
3.	Медведев А.В. О характерных особенностях воинского труда и его стимулировании....	21-27
4.	Мешков А.Н., Петрий Д.П. Государственный финансовый контроль в сфере закупок: правовые и экономические инструменты.....	28-34
5.	Мисюра М.Н., Токмин И.А., Глуценко С.В. Актуальные вопросы применения современных информационных технологий для обеспечения управления воинской частью (подразделением) в режиме реального времени при подготовке и ведении боевых действий.....	35-40
6.	Моисеенко И.Н. Организационные и информационно-технические элементы гражданско-военной координации в области организации воздушного движения и использования воздушного пространства.....	41-47
7.	Морозов В.Г., Рязанов А.А. Усовершенствование учебно-действующего стенда УБ-675 в целях повышения эффективности образовательного процесса по дисциплине «огневая подготовка».....	48-52
8.	Муравьева Е.О. Классификация бюджетных расходов на обеспечение качества образовательной деятельности в военных образовательных организациях высшего образования.....	53-56
9.	Муромцев И.Ю. Психологическая характеристика трудных ситуации воинской деятельности при ведении боевых действий.....	57-65
10.	Муромцев И.Ю., Майкова А.Д. Саморегуляция уровня тревожности.....	66-72
11.	Неволин И.В., Хрусталева Е.Ю. Модель адаптации военных технологий к использованию в гражданском секторе экономики.....	73-78
12.	Николаев А.Е., Смирнов С.А. Некоторые аспекты анализа военно-политических действий в гибридной войне (на примере вооруженного конфликта в Сирии).....	79-84
13.	Николаев А.Е., Яцук А.С. Анализ адаптивной системы приобретения Министерства обороны США.....	85-91
14.	Николаев В.П. Методический подход определения норматива накладных расходов для отнесения на себестоимость продукции, поставляемую по государственному оборонному заказу.....	92-99

УДК 334.0

Модель адаптации военных технологий к использованию в гражданском секторе экономики

Неволин Иван Викторович – ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, кандидат экономических наук

Хрусталева Евгения Юрьевна – главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, доктор экономических наук, профессор

Аннотация. В статье рассмотрена проблема повышения эффективности бюджетных расходов за счет передачи военных технологий в гражданский сектор экономики. Концептуально разработана модель взаимодействия гражданских компаний с оборонным комплексом и модель диффузии военных технологий. Предложено создание новых структур, решающих задачи адаптации военных технологий к требованиям гражданских заказчиков, а также базы данных адаптированных технологий и технического инвестиционного центра, оказывающего поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса в приобретении оборудования и технической документации.

Ключевые слова: инновационное развитие, научно-техническая информация, трансфер технологий, конверсия, импортозависимость, моделирование, информационная база.

Введение. Несмотря на продолжающиеся международные конфликты, угроза крупномасштабного вооруженного конфликта постепенно отходит на второй план. Наличие у России мощного оборонно-промышленного комплекса (ОПК), производящего высокотехнологичные системы вооружений, а также обладание ядерным оружием и средствами его доставки практически нивелирует силовое разрешение каких-либо конфликтов. Именно поэтому в отношении России ведется война другого характера – экономическая и финансовая и противостоять агрессии такого рода может сильная экономика, обладающая серьезным инновационным потенциалом. В настоящее время Россия сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны ряда индустриально развитых стран, заключающиеся в ограничениях на закупку высокотехнологичного оборудования, приборов, материалов и др. [1]. В настоящее время, наукоемкие инновационно развивающиеся предприятия ОПК остались практически единственными источниками научно-технической информации и технологических знаний [2]. Процесс передачи научно-технической информации и технологий в гражданский сектор экономики является на современном этапе одним из самых важных и заслуживающего особого внимания.

Влияние рыночных реформ на наукоемкий сектор российской экономики. Рыночные реформы дали возможность предприятиям свободно распоряжаться своими ресурсами, и капитал стал смещаться в те сектора экономики, в которых были созданы условия для получения максимального дохода с минимальными рисками. В результате наукоемкие предприятия довольно быстро лишились инвестиций и квалифицированных кадров. Практически во всех учебных заведениях России были открыты факультеты, кафедры и курсы для подготовки специалистов в сфере торговли, финансов,

юриспруденции, управления в ущерб инженерным специальностям. Таким образом, к началу вступления мировой экономики в шестой технологический уклад, наукоемкий сектор российской экономики оказался практически без финансирования, без квалифицированных кадров, с отсталой материально-технической базой и с колоссальной задолженностью перед банками и другими финансовыми структурами. Многие предприятия базовых отраслей промышленности были разорены и поглощены иностранными корпорациями или репрофилированы в торгово-развлекательные, складские и офисные центры.

В результате тотальной приватизации ряд стратегически важных для экономики России предприятий был раздроблен, разорваны сложившиеся научно-производственные связи. Многие предприятия уже не могли выполнить поставленные задачи и были вынуждены ориентироваться на закупку зарубежного оборудования, материалов и комплектующих [3].

Современное состояние наукоемких предприятий ОПК. Одними из немногих выживших предприятий наукоемкого сектора экономики были научные организации и производства, входившие в ОПК, и игнорировать потенциал которых в современных условиях было бы и ошибочно, и нерационально.

В современных условиях российских отечественный ОПК является одним из важнейших элементов поддержки инновационной активности предприятий и организаций различных форм собственности и видов экономической деятельности. Предприятия ОПК могут выступать как в роли технологического донора, так и в качестве заказчика услуг, материалов и комплектующих, необходимых для выпуска вооружений и продукции гражданского и двойного назначения [4].

Необходимым условием существования любого предприятия является высокое качество бизнес-планирования [5] и спрос на его продукцию или услуги. Наличие у гражданской организации долгосрочного контракта с предприятием ОПК однозначно повышает ее инвестиционную привлекательность и способствует притоку квалифицированных специалистов. Эти факторы значительно повышают вероятность качественно и в срок выполнить условия контракта с предприятием ОПК.

Положительным моментом является и то обстоятельство, что частные компании проводят исследования и разработки самостоятельно или заказывают проведение НИР у научно-исследовательских организаций. В этом случае экономятся бюджетные средства, направляемые на финансирование прикладных исследований. Гарантируя частной компании сбыт продукции и услуг предприятиям ОПК, государство может оказать существенную поддержку малому и среднему бизнесу, задействованному в реализации государственного оборонного заказа. Предприятия, включенные в орбиту государственного оборонного заказа, приобретают столь необходимую в кризисных условиях финансовую устойчивость. Основной продукцией, в достаточно больших объемах потребляемой предприятиями ОПК, являются различные конструкционные и лакокрасочные материалы, электронные приборы, микросхемы и другая элементная база,

транспортные средства, двигатели, электрические машины и др. Государственная поддержка малому и среднему бизнесу может быть реализована посредством закупки определенного вида услуг для Вооруженных сил. К числу высокотехнологичных услуг, которые могут оказывать частные компании различным государственным структурам, можно отнести связь, информационные и транспортные услуги, ремонт и обслуживание техники, зданий и сооружений и др.

Особое место здесь занимают информационные услуги, в которые входят наблюдение за земной поверхностью, метеорологические прогнозы, мониторинг социальных сетей, интернет-ресурсов, социологические исследования и др.

За рубежом военные и другие государственные структуры достаточно широко сотрудничают с частными компаниями, предоставляющими услуги космической связи и дистанционного зондирования Земли [6]. Специфика блока НАТО состоит в том, что военные базы, расположенные на всех континентах планеты и находящиеся в плавании корабли военно-морского флота, нуждаются в устойчивой связи с командными центрами и друг с другом. Для обеспечения надежного взаимодействия между подразделениями, правительствами ряда стран и руководством блока было решено привлечь частные компании к организации надежной и устойчивой связи. Кроме того, было принято решение о возможности использования информации с коммерческих спутников. Таким образом, посредством гарантированного контракта, государством была оказана поддержка частным предприятиям, разрабатывающим и изготавливающим искусственные спутники Земли, а также фирмам-операторам связи и мониторинга земной поверхности.

Модель гарантированного спроса. Взаимосвязи между частными компаниями, государственными структурами и предприятиями ОПК можно формализовать с помощью авторских моделей спроса, гарантированного государством. Характерной особенностью модели является перетекание гражданских технологий в ОПК, что значительно повышает эффективность использования бюджетных средств.

Одним из недостатков предложенной модели может являться угроза утечки секретной информации с гражданских объектов, связанных с оборонной промышленностью и непосредственно с силовыми структурами. Следует учитывать и то обстоятельство, что на стабильность спроса со стороны государства оказывает влияние множество внутренних и внешних факторов, к числу которых относятся военно-политическая обстановка в мире, состояние бюджета, ситуация на мировых финансовых рынках и т.д. Чтобы иметь возможность выполнить условия контракта, предприятие должно обладать передовым научно-промышленным потенциалом и устойчивыми связями с поставщиками услуг, материалов и комплектующих [7].

Особенностями функционирования наукоемких производств, входящих в ОПК, является их закрытость, в результате чего, передовые технологии, разработанные на средства бюджета, как правило, применяются на одном предприятии и не известны другим предприятиям, входящим в ОПК, не говоря о гражданском секторе экономики. В современных условиях ускорения инновационного развития, большое значение имеют

темпы распространения новых видов продуктов, технологий и методов в экономической системе [8]. Сложившаяся ситуация не позволяет полностью раскрыть имеющийся в экономике инновационный потенциал и для решения этой проблемы необходимо решить три основные задачи. Во-первых, нужно создать информационную базу перспективных для гражданского сектора экономики технологий. Второй задачей является адаптация военных технологий для использования в промышленных производствах гражданского сектора экономики. И третья задача заключается в организации правовой и экономической защиты адаптированных инновационных технологий.

Модель диффузий технологий ОПК в гражданский сектор экономики. Авторами предложена модель диффузии оборонных технологий в гражданский сектор экономики, показывающая взаимосвязи субъектов инновационной деятельности в процессе их взаимодействия друг с другом.

Ключевым элементом модели является Центр адаптации технологий, в котором на первом этапе комиссия экспертов отбирает перспективные технологии и продукцию ОПК для передачи в гражданский сектор экономики. На следующем этапе специалисты центра совместно с разработчиками адаптируют технологию, ранее применявшуюся на предприятии, входившем в состав ОПК. Полученные результаты технологических и конструкторских работ защищаются патентами и помещаются в информационную базу адаптированных к гражданскому сектору экономики технологий ОПК.

В функции технического инвестиционного центра входит содействие заключению лизинговых договоров по передаче оборудования и документации.

Авторы предлагают строить систему управления базами технологий на основе методологии управления жизненным циклом информации (англ. Information Life-cycle Management – ILM) [9], основанную на том, что наиболее актуальная научно-техническая информация должна автоматически перемещаться в приоритетный, максимально быстрый и самый защищенный блок. Соответственно менее важная информация перемещается на более дешевую и менее скоростную систему. Это позволит существенно экономить затраты по хранению и обработке информации, и облегчит пользователю поиск необходимых сведений [10].

Заинтересованные в новой технологии частные предприятия, совместно с разработчиками, завершают работы по технической подготовке производства для выпуска гражданской продукции.

Технически процесс передачи адаптированных технологий ОПК в гражданский сектор экономики реализуется посредством продажи лицензий или с использованием лизинговых схем.

Авторы предлагают следующий порядок передачи технологий: предприятие гражданского сектора экономики осуществляет поиск и находит в базе адаптированных к гражданскому сектору экономики технологий ОПК подходящий объект; на основании запроса предприятия, специалистами Центра адаптации технологий производится совместная доработка технологии под требования заказчика; при содействии

технического инвестиционного центра заключаются лицензионные соглашения и лизинговые контракты; предприятие оплачивает и получает и необходимую техническую документацию, оборудование, кредиты на освоение новой технологии и выпуск новой продукции.

Лицензионные соглашения должны предусматривать платежи в форме роялти с субсидированием предприятию части его расходов по приобретению лицензии.

Особое внимание следует уделить экономической и правовой защите инновационных проектов, на базе конверсионных технологий. В качестве экономической защиты наиболее рационально использовать страхование имущества от возможных инновационных рисков [11]. Проблемой является организация правовой защиты конверсионных технологий. Полученная по льготной цене интеллектуальная собственность может быть нелегально перепродана конкурентам или вовсе уйти за рубеж. Частное предприятие, обладающее новыми конверсионными технологиями, может быть искусственно поставлено на грань банкротства и приобретено вместе с имеющимися у него патентами иностранными транснациональными корпорациями. Чтобы этого не произошло, должны быть установлены ограничения на все слияния и поглощения на срок действия конверсионной технологической лицензии.

Заключение. Анализ показывает высокую эффективность использования военных технологий в гражданском секторе экономики по сравнению с созданием новых гражданских технических объектов. Конверсионные проекты требуют для своей реализации гораздо меньше времени и ресурсов.

В настоящее время имеется достаточно примеров успешной реализации проектов конверсии военных технологий, среди которых особое внимание следует обратить на модернизацию баллистических ракет, на базе которых было создано несколько ракетаносителей разного класса, среди которых Рокот и Днепр. Работы по созданию ракетаносителей были начаты в начале 90-х годов и, несмотря на разрушительные для космической отрасли последствия реформ, всего через восемь лет начались полеты конверсионных ракет с коммерческой нагрузкой на борту, в то время как работы по проектированию и испытанию новой ракета-носителя «Ангара» еще полностью не завершены. Аналогичная ситуация наблюдается и с авиационной техникой. Конверсионные самолеты Туполева уже через год поднимались в небо, в то время, как отечественные разработки самолетов MC-21 и SSJ-100 продолжались десятилетиями.

Гражданский сектор экономики успешно использует множество видов техники и услуг, которые изначально проектировались для военных целей. Система глобальной навигации ГЛОНАСС, спутниковая связь, системы мониторинга и зондирования земной поверхности и мирового океана и многое другое. Отечественные предприятия ОПК обладают внушительным потенциалом в сфере технологии обработки и получения новых материалов, технических решений в области энергетики, транспортных средств, наблюдения, связи и др., который пока еще не используется в гражданском секторе экономики. Задача конверсии – сделать доступными для широкого круга потребителей

новые технические решения без ущерба безопасности страны. Предложенные в данной статье подходы к распространению технологий ОПК в гражданский сектор экономики позволят снизить бюджетные расходы и повысить устойчивость экономической системы к внешнему воздействию. Кроме того, ожидается снижение импортозависимости за счет притока на местные рынки товаров и услуг высокого качества отечественного производства. Предложения по созданию Центра адаптации технологий позволит малому и среднему бизнесу, не обладающему достаточными ресурсами для производства высокотехнологичной продукции, приобрести современное оборудование, техническую документацию и финансирование в необходимом объеме. Разработанная в данной работе модель диффузии технологий ОПК в гражданский сектор экономики дает возможность контролировать материальные и финансовые потоки, возникающие в конверсионных процессах.

В целом, разработанный авторами механизм конверсии технологий ОПК должен способствовать повышению эффективности бюджетных расходов, снижению импортозависимости и росту инновационной активности в экономике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фешина С.С., Хрусталеv Е.Ю., Славянов А.С. Проблемы ресурсного обеспечения инновационной модернизации российской экономики // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета 2016. № 121 (7). С. 1995-2009.
2. Хачатурян А.А., Хачатурян К.С. Инновационное развитие промышленных предприятий как основа повышения качества функционирования национальной инновационной системы // Транспортное дело России. 2016. № 5. С. 6-8.
3. Ларин С.Н., Знаменская А.Н., Стебеньева Т.В. Анализ мероприятий по импортозамещению в стратегиях развития ведущих секторов российской экономики // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. Том 13. № 5. С. 804-813.
4. Ивахненко А.С. Развитие технологий двойного применения в условиях конверсии оборонно-промышленного комплекса России. – М.: РАГС, 2003. – 215 с.
5. Хачатурян А.А. Организационно-экономический инструментарий оценки качества бизнес-планирования предприятий // Экономика и предпринимательство. 2015. № 12-3 (65). С. 516-520.
6. Славянов А.С., Хрусталеv О.Е., Мустафина Я.М. Использование зарубежного опыта распространения космических технологий двойного назначения в целях экономии бюджетных расходов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 130. С. 819-832.
7. Хрусталеv Е.Ю., Хрусталеv О.Е. Модельный инструментарий оценки производственной и финансовой надежности наукоемких и высокотехнологичных предприятий // Экономический анализ: теория и практика. 2017. Том 16. № 3. С. 402-412.
8. Есиповский И.Э. Проблемы распространения и коммерциализации технологий двойного применения в современных условиях. – М.: Петровский двор, 1998. – 176 с.
9. Balck H. Order in Chaos: The Memoirs of General of Panzer Troops Hermann Balck / University Press of Kentucky, Lexington, Kentucky, USA, May 15, 2015. – 578 p.
10. Славянов А.С., Хрусталеv Е.Ю. Диффузия технологий оборонно-промышленного комплекса // Военный академический журнал. 2018. № 2 (18). С. 132-135.
11. Хрусталеv Е.Ю., Славянов А.С., Хрусталеv О.Е. Систематизация, классификация и методы компенсации рисков в жизненном цикле сложных наукоемких проектов на примере ракетно-космической техники // Экономический анализ: теория и практика. 2016. № 5. С. 29-40.